

Reforma tributária e pacto federativo: a constitucionalidade do art. 156-a, IV, da Constituição Federal

Julio Homem de Siqueira

Pesquisador júnior do Centro de Pesquisa Interdepartamental, Instituto de Estudos Criminais Alimena, Universidade da Calábria, Itália. Mestre em Direitos e Garantias Fundamentais, Faculdade de Direito de Vitória (FDV). Servidor público federal.
E-mail: julio.pfhs@gmail.com.

Daury Cesar Fabriz

Professor Titular de Direito Constitucional, Departamento de Direito, Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil. Professor Doutor Nível 1 da Faculdade de Direito de Vitória, Brasil. Doutor e mestre pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Advogado. *E-mail:* daury@terra.com.br.

A organização do Estado brasileiro adota um modelo parcialmente descentralizado de repartição de competências legislativas entre os entes políticos.¹ A descentralização consiste em se reconhecer a entes subnacionais (estados, Distrito Federal e municípios) a possibilidade de legislar sobre determinadas matérias conforme a extensão de sua autonomia. Nesse modelo, há três níveis de competências: a União, como ente central, legisla sobre matérias privativas e pode autorizar os estados e o Distrito Federal a legislar sobre questões específicas sobre tais matérias (CF, art. 21); a União, os estados e o Distrito Federal legislam concorrentemente, cabendo ao ente central estabelecer as normas gerais, aplicáveis a ele e a todos os entes subnacionais, que legislam sobre assuntos de seu interesse, isto é, federal, estadual ou distrital (CF, art. 23); e os municípios exercem a competência decorrente (concorrente de segundo nível), em que legislam sobre assuntos de interesse local e suplementam a legislação federal e estadual no que couber (CF, art. 30, I e II). Há, portanto, uma ordem jurídica nacional, representada pelas normas gerais, e quatro ordens jurídicas parciais, representadas pelas normas federais, estaduais, distritais e municipais.

O exercício das competências legislativas concorrentes é multinível, com a adoção de um modelo compartilhado vertical descendente, diante da necessidade

¹ Para uma perspectiva histórica do federalismo no Brasil, conferir o nosso *The Brazilian federalism – a history retold. Revista de Direito Constitucional e Internacional*, [S. I.], v. 138, p. 37-66, 2023.

de haver uniformidade de tratamento das matérias, para evitar conflitos ou dificuldades entre os entes.² A uniformidade de tratamento das matérias sujeitas à competência concorrente tem sua primeira manifestação no texto constitucional, que estabeleceu competir à União estabelecer as normas gerais. Na verdade, o constituinte trouxe uma restrição, como se pode notar: “(...) no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais” (CF, art. 24, §1º). Todavia, se a União ficasse restrita apenas às normas gerais, não poderia, nas matérias do *caput*, editar sua legislação específica, como, por exemplo, sobre os tributos de sua competência. O constituinte disse, então, menos do que queria. Assim, no âmbito da legislação concorrente, a União estabelecerá as normas gerais e a União, os estados e o Distrito Federal legislarão sobre assuntos de seu interesse, sempre em atenção às normas gerais.

As competências legislativas concorrentes estabelecem o “condomínio legislativo”³ entre os entes federativos. Nesse condomínio, todos os entes compartilham uma área em comum (as normas gerais) e cada um possui sua área privativa (as normas sobre assuntos de seu interesse). Na administração dessa área comum (as competências materiais comuns), adota-se um modelo cooperativo (CF, art. 23). Apesar da clareza dessa divisão, o constituinte não esclareceu o seguinte ponto: qual a amplitude do regramento que denominou de normas gerais? Essa dúvida é que motiva a nossa análise no presente capítulo. O que ensejou, porém, o retorno ao problema foi a previsão da competência compartilhada relativa ao Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), incluído no art. 156-A da Constituição Federal de 1988.

O condomínio legislativo sobre o direito tributário é, seguramente, o que possui a maior parte de suas normas na CF. No caso do sistema tributário brasileiro, pode-se dizer que o texto constitucional praticamente esgotou as normas gerais, deixando pouca margem ao legislador infraconstitucional.⁴ E isso não foi diferente com o novo imposto sobre o consumo. A leitura do art. 156-A revela que há um regramento minucioso, ainda que geral, do IBS. Não apenas isso. Embora o *caput* do art. preveja que se trata de imposto de competência compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios, o que esses entes compartilham é tão somente o produto da arrecadação (§4º) e a possibilidade de estabelecer a alíquota (§1º, V). Todo o resto será disciplinado por uma lei

² FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Normas gerais e competência concorrente. Uma exegese do artigo 24 da Constituição Federal. *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo*, São Paulo, v. 90, p. 249-250, 1995.

³ A expressão “condomínio legislativo” foi utilizada pelo ministro Celso de Mello no julgamento da ADI-MC nº 903, acerca da competência concorrente.

⁴ VALLE, Maurício Dalri Timm do. Considerações sobre as características da competência tributária no Brasil. *Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional*, [S. l.], v. 4, n. 6, p. 7-31, jan./jun. 2016.

complementar nacional (*caput*), que estabelecerá uma legislação única e uniforme em todo o território brasileiro (§1º, IV). Assim, a União disciplinará a maioria de seus aspectos, deixando pouca margem para o legislador subnacional.

A partir desse panorama, pode-se afirmar que se trata de competência concorrente, mas com outro nome, e muito mais centralizadora, mais próxima, nesse caso, de uma competência privativa com autorização constitucional para legislar sobre questões específicas, isto é, sobre a alíquota, em termos similares aos do parágrafo único do art. 22 da CF. Por isso, é imperativa a retomada do entendimento sobre a abrangência da expressão normas gerais, para que se possa apurar qual a margem de manobra que os entes subnacionais possuem, seja diante do IBS, que, já adiantando, será reduzidíssima, seja diante de outras matérias relacionadas à competência concorrente. E isso se faz a partir da repartição de competências de natureza tributária porque, embora as regras que condicionam o Sistema Tributário Nacional se fundamentem na mesma repartição concorrente das outras matérias elencadas no art. 24 da CF, a estrutura que lhe foi dada pelo constituinte acentuou a autonomia formal e material desse sistema.⁵

A CF estabelece que a competência para legislar sobre direito tributário é concorrente entre a União, os estados e o Distrito Federal (art. 24, I) e decorrente quanto aos municípios, aos quais cabe suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, e instituir e arrecadar tributos que são de sua competência, bem como aplicar suas rendas (art. 30, II e III). Em outros termos, a legislação tributária possui três níveis de aplicação: (1º) o nível da legislação nacional, que deve ser única e uniforme em todo o território brasileiro, editada pela União; (2º) o nível da legislação concorrente, editada pela União, Estados e Distrito Federal, que devem disciplinar as suas particularidades, mas observando a legislação nacional; (3º) o nível da legislação decorrente, editada pelos municípios, que também devem regular as suas especificidades, mas observando tanto a legislação nacional quanto a estadual. O que se denomina aqui de *legislação nacional* é exatamente o que o constituinte originário nomeou como *normas gerais* no art. 24, §1º, e o constituinte reformador chamou de *legislação única e uniforme em todo o território nacional* no art. 156-A, IV. Assim, as normas gerais, tanto na competência concorrente (arts. 24, I, e 30, II e III) quanto na compartilhada (art. 156-A) em matéria tributária, são aquelas que, conforme se extrai de tais dispositivos, valem para todos os entes políticos, com o objetivo de uniformizar o tratamento da matéria e evitar conflitos e dificuldades entre eles.

O nosso entendimento é de que, embora a expressão *normas gerais* não seja ruim, a sua execução prática é. Vamos por partes.

⁵ HORTA, Raul Machado. Repartição de competências na Constituição Federal de 1988. *Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais*, Belo Horizonte, n. 33, p. 259, 1991.

Em primeiro lugar, é necessário entender o que significa dizer que uma norma jurídica é *geral*.

Do ponto de vista da lógica jurídica, as normas podem ser, quanto à quantidade, *gerais*, *particulares* ou *individuais*. Esta distinção pode ser vista quanto aos destinatários ou quanto aos conteúdos da norma. Uma norma é *geral*, *quanto aos destinatários*, quando se aplica à universalidade deles, sem distinções. Melhor seria, neste caso, chamá-la de norma *universal*. *A contrario sensu*, ela será *particular*, quando se destina a uma coletividade ou categoria de destinatários. Melhor se fala aqui em norma *especial*. Por fim, é *individual* a que se destina a um único endereçado. *Quanto aos conteúdos*, as normas são *gerais* quando a matéria prescrita se reporta a toda e qualquer ocorrência da espécie (*facti species*, fato gerador, hipótese de incidência). *Particular*, quando a matéria assinala apenas um grupo ou parte da espécie. *Individual*, ou melhor, *singular*, quando sua matéria delimita um único caso.⁶

Logo, uma *norma geral* é *universal* quanto aos destinatários, porque se aplica a todos, sem distinções, e *genérica*, quando incide sobre toda e qualquer ocorrência daquela mesma espécie. Em termos de competência concorrente (no que se incluem a competência decorrente e a compartilhada), as *normas gerais* são aquelas que se aplicam a todos os entes políticos (União, estados, Distrito Federal e municípios) sem distinção e incidem sobre fatos geradores praticados por eles ou ocorridos em seus territórios sempre da mesma forma. Portanto, elas compõem uma legislação única e uniforme para todo o território nacional. Isso nos leva a concluir que a expressão *normas gerais* é acertada, assim como o uso da expressão *legislação nacional*, ambas opções expressas do constituinte.

O modelo concorrente de repartição de competências “cria outro ordenamento jurídico dentro do Estado Federal, o ordenamento misto”, formado por normas gerais e normas parciais, enriquecendo a autonomia dos entes subnacionais, “dispondo que a competência da União consistirá no estabelecimento de normas gerais, isto é, normas não exaustivas, e a competência dos Estados se exercerá no domínio da legislação suplementar (art. 24, §§1º e 2º). A lei de normas gerais deve ser uma lei quadro, uma moldura legislativa. A lei estadual suplementar introduzirá a lei de normas gerais no ordenamento do estado, mediante o preenchimento dos claros deixados pela lei de normas gerais, de forma a afeiçoá-la às peculiaridades locais”.⁷ Os municípios, seguindo a mesma lógica, no exercício de sua competência,

⁶ FERRAZ JÚNIOR. Normas gerais e competência concorrente. Uma exegese do artigo 24 da Constituição Federal, p. 248.

⁷ HORTA. Repartição de competências na Constituição Federal de 1988, p. 269-271. No mesmo sentido: BORGES, Alice Gonzalez. Aplicabilidade de normas gerais de lei federal dos Estados. *Revista de Direito Administrativo*, [S. l.], v. 194, p. 193-106, out./dez. 1993.

suplementarão, no que couber, as normas federais e estaduais, conforme seus interesses. Teoricamente, essa repartição fortaleceria a autonomia das entidades subnacionais, ao estabelecer um conjunto uniforme e simplificado de regras, que contribua para evitar dificuldades na interpretação da legislação e conflitos de competência entre os entes federativos.

Em segundo lugar, é necessário explicar por que a execução prática é ruim. Apesar de o constituinte originário ter estabelecido no art. 24, §1º, que, na competência concorrente, deve a União se limitar ao estabelecimento das normas gerais, já concluímos que foi dito menos do que se quis. Na verdade, a União, nesse tipo de competência, legisla em dois níveis: no nacional e no concorrente. E para os dois níveis o responsável pelo exercício legiferante é o Congresso Nacional. A crítica reside exatamente nesse ponto, pois é nele que se alocam as dificuldades e os conflitos interfederativos de competência. Segundo uma interessante perspectiva, as normas gerais deveriam ser produzidas por um órgão diverso do Congresso Nacional, com o escopo de robustecer a ideia de que a norma geral seria uma quarta espécie normativa, diversa das normas federal, estadual e municipal, mas acima de todo o ordenamento dessas ordens jurídicas parciais e hierarquicamente subordinada apenas à Constituição Federal.⁸ Não parece, entretanto, ser o melhor caminho. Adotá-lo significaria ter de criar, também, um órgão diverso, por exemplo, da Presidência da República, mantendo-se este na representação da República brasileira, sob uma perspectiva externa, e o outro na representação da União, sob uma perspectiva interna. Nesse caso das normas gerais, há que se trabalhar com o que já existe. Nesse sentido, o caminho mais adequado, e até mais simples, é melhorar a técnica legislativa. Embora o Congresso Nacional legisle tanto a respeito de questões que são de interesse de todos os entes políticos e quanto das que são de interesse apenas da União, parece-nos perfeitamente possível, quando do exercício da atividade legiferante, que houvesse uma clara separação, ainda que dentro do mesmo texto legal, das normas de aplicação nacional (por todos os entes políticos) e das normas de aplicação restrita à União.

O problema com a execução prática não se confina apenas na indicação do que seriam, dentro do respectivo texto legal, as normas gerais (*nacionais*) e as normas da União (*federais*). A questão é identificar objetivamente quais os limites para o exercício legiferante pela União, quanto às normas gerais, e pelos demais entes subnacionais, quanto às normas particulares. No direito tributário a identificação desses limites, diversamente de outras matérias sujeitas à

⁸ LARA, José de Mesquita. As normas gerais do direito financeiro e do direito tributário, sua natureza e função. *Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais*, Belo Horizonte, n. 34, p. 174-175, 1994.

competência concorrente, é mais fácil, já que o constituinte estabeleceu diretrizes diretamente no texto constitucional, como se extrai dos arts. 146, III, e 156-A, IV, por exemplo. O objetivo é sempre evitar conflitos de competência entre as entidades políticas, através da uniformização de regras. No caso do novo imposto sobre o consumo, o IBS, o constituinte foi rigoroso em atribuir aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a estrita possibilidade de apenas fixar a sua alíquota própria (art. 156-A, V), que será única (inciso VI), podendo, inclusive, o ente renunciar a fixar, caso em que será aplicada a alíquota de referência estabelecida pelo Senado (inciso XII). Esse conjunto normativo permite afirmar que não há a competência compartilhada que consta do *caput* do art. 156-A e que a competência concorrente para legislar sobre direito tributário foi modificada com a Emenda Constitucional nº 132/2023.

A alteração promoveu uma inclusão tácita, decorrente da interpretação sistemática do texto constitucional, nas regras de repartição concorrente de competências. Assim, com a Emenda Constitucional nº 132, a União, os estados e o Distrito Federal permanecem concorrentemente competentes para legislar sobre direito tributário (art. 24, I), à exceção do IBS (art. 156-A, IV). E em relação aos municípios foi também mantida a possibilidade de suplementar a legislação federal e estadual no que couber (art. 30, II), salvo no caso do IBS (art. 156-A, IV). Com isso, o que se questiona é: há inconstitucionalidade na previsão de legislação única e uniforme para todo o território nacional quanto ao IBS?

É necessário recordar que o federalismo brasileiro é de um tipo peculiar. Embora haja a previsão de um modelo cooperativo (CF, art. 23), este só existe no desempenho de competências materiais ou administrativas comuns. No caso das competências legislativas, o modelo é o de integração, em que há preponderância do governo central sobre os entes subnacionais, o que atenua as características do federalismo, em razão da concentração competencial.⁹ Nesse passo, há uma única resposta correta para a questão da constitucionalidade do art. 156-A, IV, da CF, embora haja duas respostas opostas.

A primeira resposta é pela inconstitucionalidade. O seu argumento central é o de que a extinção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) e do Imposto Sobre Serviços (ISS) promoverá um esvaziamento da competência tributária dos entes subnacionais, pois sem competência para legislar sobre a tributação do consumo, não haverá autonomia, o que viola a cláusula pétrea da forma federativa de Estado (CF, art. 60, §4º, I). Os defensores dessa tese arguem que “a emenda para ferir a cláusula pétrea da Federação não precisa declarar abolida a Federação, basta que atente contra a autonomia

⁹ TAVARES, André Ramos. Normas gerais de competência legislativa concorrente: uma análise a partir de decisões do STF. *Revista da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo*, n. 73/74, p. 8, jan./dez. 2011.

dos Estados da Federação, inviabilizando sua capacidade de autogoverno e autoadministração”, isto é, “viola a autoadministração do Estado uma emenda constitucional que suprima ou reduza sensivelmente as suas competências tributárias”.¹⁰ Como o que caracteriza a Federação é a descentralização, qualquer centralização é uma tentativa de abolir, aos poucos, a forma federativa.¹¹ Assim, uma vez que a Emenda Constitucional nº 132 transferiu para a União a competência para legislar sobre a tributação do consumo, há inconstitucionalidade.¹²

Trata-se de uma perspectiva incorreta, que parte de duas falsas premissas. A primeira é a de que todos os Estados que se organizam com a adoção do princípio federativo são iguais e, por isso, são, necessariamente, descentralizados. A segunda falsa premissa é a de que a retirada de uma competência legislativa ensejará prejuízo à autonomia. A objeção a essas duas bases do argumento da inconstitucionalidade reforçam o argumento da constitucionalidade, que nos parece ser a única resposta correta. Vejamos cada uma dessas objeções.

A primeira falsa premissa do argumento da inconstitucionalidade é de que todo Estado que adota o princípio federativo é *necessariamente* descentralizado. Na verdade, o estudo das formas de organização dos Estados,¹³ evidencia a existência de muitas nuances entre todas elas, bem como o estudo histórico da organização do Estado brasileiro demonstra que, embora o constituinte tenha tentado replicar o modelo descentralizado em que se baseou, nunca conseguiu na prática, nem mesmo quando os entes subnacionais tiveram muita autonomia, como na República Velha.¹⁴ Assim, há países que não são federações, como a Itália e a Espanha, que contam com forte descentralização, ao passo que outros, como o Brasil, que são Federações e têm forte tendência centralizadora. O próprio texto constitucional vigente, em vários de seus dispositivos (e.g. arts. 22, 24, 25, §1º, 30, I e II, e 32, §1º), deixa muito claro que somente cabe aos estados e ao Distrito Federal legislar sobre aquilo que não cabe à União, e aos municípios

¹⁰ RIBEIRO, Ricardo Lodi. Pacto federativo e reforma tributária. *Revista de Direito Administrativo*, [S. l.], v. 222, p. 89, 2000.

¹¹ ALVES, Fernanda Maia Salomão. Competência reformadora do Congresso Nacional, em matéria tributária, em face do princípio federativo. *Revista de Informação Legislativa*, Brasília, DF, n. 149, p. 149-150, p. 141-152, jan./mar. 2001.

¹² SOUZA, Hamilton Dias de. *Reforma tributária: a PEC 45/19 afronta o pacto federativo*. Jota, São Paulo, 3 jul. 2019. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/reforma-tributaria-a-pec-45-19-afronta-o-pactofederativo-03072019>. Acesso em: 24 nov. 2019.

¹³ Cf. ANDERSON, George. *Una introducción al federalismo*. Madrid: Marcial Pons, 2008; BADÍA, Juan Ferrando. El estado regional como realidad jurídica independiente. *Revista de Estudios Políticos*, [S. l.], n. 129-130, p. 75-120, 1963; BADÍA, Juan Ferrando. El estado unitario. *Revista de Estudios Políticos*, [S. l.], n. 195-196, p. 9-48, 1974; BADÍA, Juan Ferrando. El federalismo. *Revista de Estudios Políticos*, n. 206-207, p. 23-76, 1976; BARACHO, José Alfredo de Oliveira. *Teoría geral do federalismo*. Rio de Janeiro: Forense, 1986; BEAUD, Olivier. *Teoría de la federación*. Madrid: Escolar y Mayo Editores, 2009; DALLARI, Dalmo de Abreu. *O Estado Federal*. São Paulo: Ática, 1986; HESSE, Konrad. El Estado federal unitario. *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, [S. l.], n. 6, 2006.

¹⁴ SIQUEIRA; FABRIZ. The Brazilian federalism – a history retold, p. 37-66.

legislar sobre aquilo que não cabe à União e ao respectivo Estado. Portanto, o argumento da descentralização não se sustenta.

A segunda falsa premissa é reduzir a autonomia dos entes subnacionais à competência legislativa (*autolegislação*) e argumentar que isso impactará na sua autonomia financeira. Em primeiro lugar, se a retirada de uma competência legislativa fosse realmente problemática para fins de autonomia federativa, caberia aos entes subnacionais se unirem para reivindicar as leis complementares que autorizem aos estados legislar sobre questões específicas das matérias do art. 22 da CF, pois isso aumentaria sua autonomia. Todavia, inexistente qualquer esforço nesse sentido. Em segundo lugar, se houvesse relação diretamente proporcional entre autolegislação e a autonomia financeira, seria necessário reformular o sistema de repartição de receitas tributárias, já que em relação a vários tributos federais os entes subnacionais não legislam, mas arrecadam ou recebem o produto da arrecadação, como nos casos do imposto sobre a renda (CF, arts. 157, I, e 158, I) e do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) (CF, art. 158, II).

A autonomia de um ente subnacional não se restringe ao exercício de uma competência legislativa, que pode ser extinta ou criada, elástica ou encurtada, conforme as necessidades atuais do arranjo constitucional, o que não viola nem tende a abolir o pacto federativo, ou as demais cláusulas pétreas. Isso se deve ao fato de que

a autonomia financeira dos entes não se limita nem se reduz ao exercício das competências tributárias, já que pode ser perfeitamente satisfeita por meio da destinação de receitas, tal como ocorre em outras federações. A destinação de receitas igualmente é capaz de garantir que os entes decidam autonomamente sobre o destino dos recursos financeiros, de modo a cumprir o pacto federativo estabelecido pela CF/88. A cláusula pétrea é a forma federativa de Estado, que vai muito além da repartição de competências tributárias.¹⁵

Assim, não há avaria no federalismo, não no brasileiro, com o deslocamento declarado de competência dos entes subnacionais para a União para legislar sobre o IBS. Afinal, as leis complementares nº 87/1996 (ICMS) e 116/2003 (ISS) já faziam isso, assim como a Emenda Constitucional nº 3/1993 fez, quando extinguiu o Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis (IVVC) (de competência municipal) e o adicional de IR (de competência estadual), e não houve nenhuma polêmica quanto à constitucionalidade de tais retrações competenciais.

¹⁵ ROCHA, Melina. A reforma tributária não fere o pacto federativo. *Conjur*, São Paulo, 19 dez. 2020. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-dez-19/melina-rocha-reforma-tributaria-nao-fere-pacto-federativo/>. Acesso em: 26 nov. 2024.

A violação do pacto federativo com a previsão contida no art. 156, IV, da CF, é um mito. Diversamente do que propalado pelo argumento da inconstitucionalidade, a criação de uma legislação única e uniforme em todo o território nacional, sem flexibilidade para decisões subnacionais, salvo quanto à alíquota, fortalece o modelo brasileiro. Isso porque se, de um lado, a competência legislativa é unificada, de outro, os entes subnacionais terão a ampliação da base econômica tributável. Em outros termos, há uma perda formal e um ganho material, o que não prejudica, de forma alguma, a autonomia dos estados, Distrito Federal e municípios. Isso sem falar na redução do contencioso tributário, administrativo e judicial, o que contribui para o ganho de eficiência na gestão e no desenvolvimento dessas entidades.

Portanto, com a inclusão do art. 156, IV, na CF, a Emenda Constitucional nº 132 confirmou a amplitude do que se deve entender por normas gerais: aquelas cujo escopo é coibir conflitos interfederativos de competência, fortalecendo a sua integração e evitando guerras de políticas fiscais. Além disso, a uniformização vem em conjunto com a previsão de novas limitações ao poder de tributar, em especial os princípios da simplicidade e da transparência (CF, art. 145, §3º), e com a troca do regime de origem para o regime de destino da arrecadação (CF, art. 156-A, VII). Não há, assim, como negar que a intenção da reforma tributária é um ganho para o federalismo brasileiro. Resta saber se ela vai se concretizar.

Referências

- ALVES, Fernanda Maia Salomão. Competência reformadora do Congresso Nacional, em matéria tributária, em face do princípio federativo. *Revista de Informação Legislativa*, Brasília, DF, n. 149, p. 141-152, jan./mar. 2001.
- ANDERSON, George. *Una introducción al federalismo*. Madrid: Marcial Pons, 2008; BADÍA, Juan Ferrando. El estado regional como realidad jurídica independiente. *Revista de Estudios Políticos*, [S. l.], n. 129-130, p. 75-120, 1963.
- BADÍA, Juan Ferrando. El estado unitario. *Revista de Estudios Políticos*, [S. l.], n. 195-196, p. 9-48, 1974.
- BADÍA, Juan Ferrando. El federalismo. *Revista de Estudios Políticos*, n. 206-207, p. 23-76, 1976.
- BARACHO, José Alfredo de Oliveira. *Teoria geral do federalismo*. Rio de Janeiro: Forense, 1986.
- BEAUD, Olivier, *Teoría de la federación*. Madrid: Escolar y Mayo Editores, 2009.
- BORGES, Alice Gonzalez. Aplicabilidade de normas gerais de lei federal dos Estados. *Revista de Direito Administrativo*, [S. l.], v. 194, p. 97-106, out./dez. 1993.
- DALLARI, Dalmo de Abreu. *O Estado Federal*. São Paulo: Ática, 1986.

FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Normas gerais e competência concorrente. Uma exegese do art. 24 da Constituição Federal. *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo*, São Paulo, v. 90, p. 249-250, p. 245-251, 1995.

HESSE, Konrad. El Estado federal unitario. *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, [S. l.], n. 6, 2006.

LARA, José de Mesquita. As normas gerais do direito financeiro e do direito tributário, sua natureza e função. *Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais*, Belo Horizonte, n. 34, p. 171-184, 1994.

HORTA, Raul Machado. Repartição de competências na Constituição Federal de 1988. *Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais*, Belo Horizonte, n. 33, p. 249-274, 1991.

RIBEIRO, Ricardo Lodi. Pacto federativo e reforma tributária. *Revista de Direito Administrativo*, [S. l.], v. 222, p. 87-96, 2000.

ROCHA, Melina. A reforma tributária não fere o pacto federativo. *Conjur*, São Paulo, 19 dez. 2020. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-dez-19/melina-rocha-reforma-tributaria-nao-fere-pacto-federativo/>. Acesso em: 26 nov. 2024.

SIQUEIRA, Julio Homem de; FABRIZ, Daury Cesar. The Brazilian federalism – a history retold. *Revista de Direito Constitucional e Internacional*, [S. l.], v. 138, p. 37-66, 2023.

SOUZA, Hamilton Dias de. *Reforma tributária: a PEC 45/19 afronta o pacto federativo*. Jota, São Paulo, 3 jul. 2019. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/reforma-tributaria-a-pec-45-19-afronta-o-pactofederativo-03072019>. Acesso em: 24 nov. 2019.

TAVARES, André Ramos. Normas gerais de competência legislativa concorrente: uma análise a partir de decisões do STF. *Revista da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo*, São Paulo, n. 73/74, p. 1-39, jan./dez. 2011.

VALLE, Maurício Dalri Timm do. Considerações sobre as características da competência tributária no Brasil. *Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional*, [S. l.], v. 4, n. 6, p. 7-31, jan./jun. 2016.

Informação bibliográfica deste texto, conforme a NBR 6023:2018 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

SIQUEIRA, Julio Homem de; FABRIZ, Daury Cesar. Reforma tributária e pacto federativo: a constitucionalidade do art. 156-a, IV, da Constituição Federal. *Revista Fórum de Direito Tributário – RFDT*, Belo Horizonte, ano 22, n. 132, p. 45-55, nov./dez. 2024.
